

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

bilan cheklanib qolmaydi. Apoptoz virus bilan zararlangan hujayralarni, hamda, kislorodni bir elektronli tiklanish maxsuloti zaharli manbaalari bo'lib qolgan hujayralarni ham yaroqsizga chiqaradi. Apoptozga xos bo'lgan belgilardan biri mitoxondriyaning ichki membranasida potentsialii pasayishi hisoblanib, bu tuyiuklarni ochilishi va mitoxondriya membranasining o'tkazuvchanligini nospesifik induksiyasi kuchayishi bilan tushuntiriladi. Bu o'zgarishlar mitoxondriyani ko'pchib shishishiga, tashqi membranani jarohatlanishiga va membranalar orasidan sitoxrom s ni va boshqa apoptozga chaqiruvchi moddalarni tashqariga chiqishiga olib keladi. Gepatitli hayvonlarning jigar hujayrasidagi modda va energiya almashinuvining qayta tiklanishi organizmga kiritilayotgan Barbaris o'simligi ekstraktining miqdoriga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Н.Х., Каримов Х.Я. Печен при интоксикациях гепатотропными ядами. Ташкент, 1989, 180 с.
2. Алматыев К.Т., Ахмеров Р.Н., Зарипов Б.З., Иргашев М.С., Алламуратов Ш.И. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Физиология человека и животных», ч. 2 // Ташкент: Университет, 1993, 77 с
3. Баратова М.Р. Некоторые механизмы нарушения функционирования мито-хондриальной ферментной системы печени при токсических гепатитах и возможность их коррекции берберин бисульфатом // Автореф. дисс. канд. биол. наук, Ташкент, 2004, 19 с
4. Байбекова Э.М., Мурадова М.Л. Коррекция структурных изменений печени при хроническом гепатите. Мед. журн. Узбекистана 1992. 5. 92 с.
5. Голиков С.Н., Саночкий И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы токсического действия // Москва, 1986, 280 с.
6. Tojiboyev K.T., Kodiraliyeva M.R. Jigarda moddalar almashinuvining uzgarishiga ta'sir etuvchi omillar. "Fargona vodiysining o'simlik, xayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari" regional anjuman materiallari. Andijon 1999a, 116-117 b.

UO'K: 371.82

FIZIKA O'QITISHDA MAVJUD O'QITISH METODLARI VA ULARNING TA'LIMiy NATIJADORLIGI

<https://zenodo.org/records/17156984>

O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va metodlar tahlil qilinadi. An'anaviy darslardan boshlab interaktiv, muammoli o'qitish va laboratoriya tajribalari kabi turli metodlar ko'rib chiqiladi. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularning o'quvchilarning bilimini chuqurroq o'zlashtirishga ta'siri yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *fizika o'qitish metodlari, an'anaviy darslar, interaktiv o'qitish, muammoli o'qitish, laboratoriya tajribalari, metakognitiv strategiyalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются современные подходы и методы преподавания физики. Описываются различные методы, начиная с традиционных лекций и заканчивая интерактивными, проблемными методами и лабораторными экспериментами. Подробно освещены преимущества и недостатки каждого метода, а также их влияние на углубленное освоение учащимися знаний.*

Ключевые слова: *методы преподавания физики, традиционные лекции, интерактивное обучение, проблемное обучение, лабораторные эксперименты, метакогнитивные стратегии.*

Abstract. *This article analyzes modern approaches and methods of teaching physics. It reviews various methods, ranging from traditional lectures to interactive, problem-based teaching, and laboratory experiments. The advantages and disadvantages of each method, as well as their impact on students' deep learning, are discussed in detail.*

Keywords: *physics teaching methods, traditional lectures, interactive teaching, problem-based teaching, laboratory experiments, metacognitive strategies.*

Hozirgi kunda fizika o'qitishining asosiy yondashuvlari va metodlari turli xil pedagogik nazariyalar va amaliyotlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning turli o'rganish uslublarini hisobga olish bilan birga, ularning bilimni yanada chuqurroq va samarali o'zlashtirishlarini ta'minlashga qaratilgan. Fizika o'qitishning asosiy metodlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: an'anaviy darslar, interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, amaliy laboratoriya tajribalari, va kompyuter asosidagi o'qitish. Har bir metodning o'ziga xos xususiyatlari va ta'limiy samaradorligi mavjud bo'lib, ularning qo'llanilishi o'quvchining tushunish darajasini oshirishga yordam beradi.

An'anaviy darslar, odatda, o'qituvchining ma'ruza shaklidagi taqdimoti bilan amalga oshiriladi. Bu metodda o'qituvchi asosiy tushunchalar va nazariyalarni tushuntiradi, keyin esa masalalar yechimi orqali mavzuni mustahkamlashga harakat qiladi. Biroq, bu yondashuv o'quvchilarning faol ishtirokini cheklaydi va ko'pincha ularni faqat tinglovchi rolga majburlaydi. An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni tez va samarali berish imkonini bersa-da, amaliy ko'nikmalar va chuqur tushunishni rivojlantirishda kamroq samara berishi mumkin. An'anaviy darslar fizika o'qitishida keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Bu metod, asosan, o'qituvchining ma'ruza shaklidagi taqdimoti orqali amalga oshiriladi, bu jarayonda o'qituvchi asosiy tushunchalar va nazariyalarni bayon qiladi va keyin masalalar yechimi orqali mavzuni mustahkamlashga harakat qiladi.

An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni tez va samarali berish imkonini beradi, ammo bu yondashuvning o'ziga xos cheklovlari ham mavjud. Ushbu darslar, o'qitishning eng ko'p qo'llaniladigan usullari orasida joy olgan bo'lib, o'qituvchi jarayonda markaziy rol o'ynaydi. Bu usul o'quvchilarga nazariy bilimlarni samarali va tizimli tarzda yetkazishni maqsad qiladi [1].

Fizika o'qitishidagi an'anaviy darslarning namunasi - Kinematika bo'yicha an'anaviy darsni ko'rib chiqaylik. Darsning maqsadi o'quvchilarga kinematikaning asosiy tushunchalari bo'lgan tezlik, tezlanish va harakat qonunlarini tushuntirishdan iborat. O'qituvchi darsni quyidagi bosqichlarda olib borishi mumkin:

Kirish: O'qituvchi kinematikaning nima ekanligini va u fizika fanining qanday qismi ekanligini tushuntiradi. Bu bosqichda o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish uchun hayotiy misollar keltirilishi mumkin, masalan, mashinalarning harakati yoki sportdagi tezlanishlar.

Asosiy tushunchalar: keyingi qadam sifatida, o'qituvchi tezlik va tezlanish tushunchalarini bayon qiladi. Bu yerda tezlikning o'zgaruvchan va doimiy ekanligi, tezlanishning esa harakatning tezlik o'zgarishiga bog'liq ekanligi tushuntiriladi. O'qituvchi har bir tushunchani formulasini ham kiritib, qanday hisoblash mumkinligini ko'rsatadi.

Amaliy masalalar: nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun o'qituvchi o'quvchilarga turli xil masalalar beradi. Bu masalalar o'quvchilarga kinematika formulasini qo'llab, muayyan masalalarni yechishda qo'llanilishini amaliy misollar orqali ko'rsatadi.

Muhokama va savollar: darsning yakuniy qismida o'qituvchi o'quvchilardan dars davomida tushunilmagan joylarni so'rashni va mavzuga oid savollar berishni so'raydi. Bu jarayon o'quvchilarga qo'shimcha tushunchalar va aniqliklar olish imkonini beradi. An'anaviy darslar o'quvchilarga nazariy bilimlarni aniq va tizimli tarzda yetkazish imkonini beradi. Biroq, bu metod o'quvchilarning faol ishtirokini cheklab, ularni asosan tinglovchi rolga majburlashi

mumkin. Shuning uchun zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan birlashtirilganda, an'anaviy darslar yanada samarali va jalb qiluvchi bo'lishi mumkin [2].

Biroq, an'anaviy darslar o'quvchilarning faol ishtirokini cheklaydi. Bu metod asosan o'qituvchining bir tomonlama muloqotiga tayanadi, bu esa o'quvchilarni faqat tinglovchi roliga majburlaydi. O'quvchilar ko'pincha darsda faqat eshitadilar va yozib oladilar, lekin mavzuni chuqurroq tushunish yoki muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Shuningdek, bu yondashuv amaliy ko'nikmalar va mustaqil o'rganishni rivojlantirishda kamroq samara beradi, chunki o'quvchilar nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. An'anaviy darslar, o'qitishning eng ko'p qo'llaniladigan usullaridan biri bo'lib, o'ziga xos cheklovlarga ega. Bu metodning asosiy kamchiligi shundaki, u o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi va ko'pincha ularni faqat tinglovchi roliga majburlaydi.

Nazariy bilimlarning amalda qo'llanilmay qolishi: An'anaviy darslar asosan nazariyaga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatini bermaydi. Masalan, fizika fanida o'quvchilar kinematika yoki dinamika kabi mavzularni o'rganishlari mumkin, lekin faqat nazariy jihatdan. Amaliy tajribalar o'tkazish yoki muammolarni hal qilish kabi amaliyotlar kamroq beriladi, bu esa o'quvchilarning mavzuni to'liq tushunishlariga to'sqinlik qiladi [3].

Mustaqil o'rganish ko'nikmalarining rivojlanmasligi: An'anaviy dars usuli o'quvchilarga mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kam imkoniyat yaratadi. O'quvchilar odatda o'qituvchining ko'rsatmalariga bog'liq bo'lib qoladilar va o'zlarining bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirish yoki yangi bilimlarni kashf qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar.

Fizika o'qitishida an'anaviy darslarning cheklovlari: Misol, fizika o'qitishida an'anaviy darslarning cheklovlari aniq ko'rinadi. Masalan, o'qituvchi elektromagnetizm mavzusini ma'ruza shaklida taqdim etadi. U Maxsvell tenglamalari va elektromagnet to'lqinlarning xususiyatlarini tushuntiradi. Biroq, o'quvchilar bu tenglamalarni qanday qo'llashni yoki ularning amaliy ahamiyatini tushunish uchun laboratoriya tajribalari o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Shuningdek, o'quvchilar mavzuni faqat eshitishadi va yozib oladilar, lekin tenglamalarni qanday ishlashini muhokama qilish yoki tajribalar orqali kuzatish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar.

An'anaviy darslarning takomillashtirilishi, ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarning chuqurroq tushunishlarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Zamonaviy ta'lim metodologiyalari bilan an'anaviy darslarni birlashtirish, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va ularning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon, o'qituvchilarga mavzuni yanada samarali taqdim etish imkonini beradi va o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishlariga ko'maklashadi [4].

An'anaviy darslarni takomillashtirishning bir necha usullari mavjud:

Interaktiv elementlarni kiritish: Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashi mumkin, masalan, savol-javob sessiyalari orqali. Bu sessiyalar o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etishga va dars materialini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Muammoli yondashuvni qo'llash: O'qituvchi mavzuga oid muammolarni hal qilishga taklif qilishi mumkin, bu esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga undaydi.

Mustaqil o'rganish vazifalarini berish: O'quvchilarga mavzuni mustaqil o'rganish uchun vazifalar berish, ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Laboratoriya tajribalarini o'tkazish: Nazariy bilimlarni amalda qo'llash uchun laboratoriya tajribalari muhim ahamiyatga ega. Bu tajribalar o'quvchilarga nazariy bilimlarning amaliyotdagi qo'llanilishini ko'rsatadi va ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi [5].

Fizika o'qitishida an'anaviy darslarni takomillashtirish:

Misol keltirsak, fizika o'qitishida, masalan, elektromagnetizm mavzusini o'rganayotganda, quyidagi takomillashtirish usullarini qo'llash mumkin:

Interaktiv Elementlar: O'qituvchi darsni ma'ruza shaklida boshlashi mumkin, keyin esa o'quvchilarni turli savollar bilan faollashtiradi. Bu savollar o'quvchilarni mavzuni chuqurroq tahlil qilishga undaydi va ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi [6].

Interaktiv elementlarni dars jarayoniga qo'shish, o'quvchilarning faolligini oshirish va mavzuni chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. O'qituvchi darsni an'anaviy ma'ruza shaklida boshlashi mumkin, lekin keyinchalik o'quvchilarni turli interaktiv savollar bilan faollashtiradi. Bu usul o'quvchilarni mavzuni faol muhokama qilishga undaydi va ularning o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi [7].

Ma'ruza davomida o'qituvchi quyidagi savollarni beradi: Agar bizda 12V kuchlanish manbai va 2 omli qarshilik bo'lsa, oqim qiymatini qanday hisoblaymiz? Agar bizning tizimimizda uchta qarshilik bo'lsa (har biri 4 om) va ular parallel ulangan bo'lsa, umumiy qarshilikni qanday hisoblaymiz? Yopiq elektr halqasida uchta manba (har biri 5V) va ikkita qarshilik (har biri 3 om) bo'lsa, Kirigroffning ikkinchi qoidasini qanday qo'llaymiz?

Bu savollar o'quvchilarni formula yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirishga va nazariyani amaliy misollarga qo'llashga undaydi. O'qituvchi, shuningdek, o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, ularning o'zaro fikr almashishlarini va birgalikda masalalarni hal qilishlarini tashkil etadi.

O'quvchilar tomonidan berilgan javoblar muhokama qilinadi va tushunmovchiliklar aniqlanib, ularni tushuntirish orqali aniqlashtiriladi. O'qituvchi, shuningdek, o'quvchilarni har bir masala bo'yicha kichik tajribalar o'tkazishga undashi mumkin, masalan, turli qarshiliklardagi o'tkazgichlarni ulab, ular orqali o'tadigan oqimni o'lchash [8].

Interaktiv elementlar orqali o'quvchilarning mavzuni faol o'rganishlari va muhokama qilishlari rag'batlantiriladi. Bu usul nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi va ularni amaliy tajribalar orqali bilimlarini chuqurroq tushunishga undaydi. Bu yondashuv, o'quvchilarni mavzuni to'liq o'zlashtirishga va kelajakda mustaqil ravishda muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Muammoli yondashuv: O'qituvchi elektromagnetizm bilan bog'liq muammoli vaziyatlarni taqdim etadi, masalan, elektromagnit maydonni hisoblash yoki elektromagnit induksiya tajribalarini rejalashtirish. O'quvchilar ushbu muammolarni guruhlar halida yoki individual tarzda hal qilishlari mumkin.

Muammoli yondashuv o'qitish jarayonini o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan interfaol metod sifatida qo'llaniladi. Bu yondashuv o'quvchilarni muayyan muammolarni hal qilish orqali mavzuni chuqurroq tushunishga undaydi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Fizika fanida, xususan elektromagnetizm

mavzusida, muammoli yondashuvni qo'llash o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilish orqali qo'llash imkonini beradi. Har bir guruh o'z natijalarini sinf oldida taqdim etadi. O'qituvchi va boshqa o'quvchilar natijalarni muhokama qiladilar, hisob-kitoblardagi xatolar va to'g'ri yechimlar ustida ishlaydilar.

Dars yakunida o'qituvchi muammoli yondashuv orqali erishilgan tushunchalarni umumlashtiradi va o'quvchilarga mavzuni qanday qilib yanada chuqurroq tushunish mumkinligi haqida maslahatlar beradi. O'quvchilarga uyga vazifa sifatida o'xshash muammolarni mustaqil hal qilish topshiriladi. Bu jarayon orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradilar, shuningdek, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish bo'yicha tajriba orttiradilar. Muammoli yondashuv, shu tariqa, o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatlarini kuchaytiradi va ularni amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Har bir uslubning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish va ularni yanada mustaqil o'rganuvchilarga aylantirishga yordam beradi. Metakognitiv jarayonlar o'quvchilarning o'z bilimlari va o'rganish strategiyalari haqida fikr yuritishlariga yordam beradi. Metakognitiv nazariyalar o'rganishning muhimligini ko'rsatib, o'quvchilarning o'z o'rganish jarayonlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvlar fizika fani bo'limlarini o'rganishda inquiry-based learning (savol-javob asosida o'qitish) va metakognitiv yondashuvlarning samaradorligini muayyan darajada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Flavell, J. H. (1979). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry." *American Psychologist*, 34(10), p. 906-911.
2. Schraw, G., & Moshman, D. "Metacognitive Theories." *Educational Psychology Review*, 7(4), p.351-371.
3. Zohar, A., & Ben David, A. "Explicit Teaching of Metastrategic Knowledge in Authentic Classroom Situations." *Metacognition and Learning*, 3(1), p.59-82.
4. Desoete, A. "Evaluating and Improving the Mathematics Teaching-Learning Process Through Metacognition." *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 5(3), p. 705-730.
5. White, B. Y., & Frederiksen, J. R. "Inquiry, Modeling, and Metacognition: Making Science Accessible to All Students". *Cognition and Instruction*, p.3-118.
6. Yo'lchiyev Sh.X., O'rinboyev M.I. "Fanni o'qitishda o'quvchi-yoshlarda metakognitiv faoliyatlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari" // *Inter Education & Global Study*. – 2025. – T. 3. – №. 5. – C. 72-82.
7. O'inboyev M.I. O'quvchilarning fizika fani haqidagi fikrlari, motivatsiyasi va darslarda qo'llaniladigan metakognitiv usullar // *Inter Education & Global Study*. – 2024. – №. 5. – C. 299-309.
8. Уринбоев М.И. Метакогнитивные методы, используемые в преподавании физических наук // *Science and World*. – 2013. – С. 44.

